

ZAMONAVIY GPS PRIYOMNIKLARNI QO‘LLASH ASOSIDA ZAX QOCHIRISH KANALLARIDA OLIB BORILADIGAN GEODEZIK- TOPOGRAFIK ISHLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH (QASHQADARYO HUDUDI MISOLIDA)

H.N.Suyunova, Sh.Sh.Fayziyev

Annotatsiya. *Ushbu maqolada Qashqadaryo hududidagi zax qochirish kanallarida olib borilayotgan geodezik ishlar samaradorligini zamonaviy GPS priyomnikini qo‘llash orqali oshirish yo‘llari va uslublari yoritilgan.*

Kirish

Hozirgi kunda respublikaning yirik daryolari qirg‘oqlarini uzoq masofalarda yuvilishdan himoya qilish va irrigatsiya kanallariga suv olishni taqsimlash maqsadida o‘zanlarni rostlash bo‘yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasida, jumladan "...melioratsiya va irrigatsiya obyektlari tarmoqlarini rivojlantirish, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarish sohasiga intensiv usullarni, eng avvalo, suv va resurslarni tejaydigan zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish, unimdorligi yuqori bo‘lgan qishloq xo‘jaligi texnikasidan foydalanish"¹ vazifalari belgilab berilgan. Mazkur vazifalarni amalga oshirish, daryo o‘zanini qayta rostlash, jumladan daryoning yangidan shakllangan qirg‘oqlarini yuvilishdan asrash va poymadagi yerlardan unumli foydalanish uchun keng poymali daryolarda bir tomonlama siqilgan o‘rim parametrlarini hisoblash, loyihalash usullarini takomillashtirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

«Gidrotexnika inshootlari xavfsizligi to‘g‘risida»gi qonunida amalda bajariladigan injenerlik-geologik, injenerlik-gidrologik, gidrogeolog, topografik-geodezik qidiruvlar mazmuni yoritilgan.

Barcha qidiruvlar natijalari topografik-geodezik qidiruvlar materiallarida mujassamlanadi.

Shu sababli topografik-geodezik qidiruvlar mazmunini o‘rganish, ularni umumlashtirish, tahlil qilish asosida samarali yetarli aniqlikni ta‘minlaydigan geodezik usullar tavsiya etiladi.

Injenerlik inshootlari vazifasi, geometrik shakli, o‘lchami, konstruktiv xususiyatlariga ko‘ra farqlanadi. Geometrik shakllari bo‘yicha inshootlar maydonli va chiziqliga bo‘linadi, chizikli inshootlarga temir va avtomobil yo‘llar, kanallar, elektr uzatgich va aloqa chiziqdari, quvurli o‘tkazgichlar va boshqalar kiradi.

¹O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 feraldagi PF-4947-son "O‘zbekiston Respublikasining yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida"gi Farmoni

Har xil turdagi chiziqli inshootlarni qidirish, loyihalash, qurish va ishlatishda bajariladigan topografik-geodezik va injenerlik-geodezik ishlari tarkibi o‘xshash bo‘ladi.

GTI texnik holati monitoringini o‘tkazish, ularga tabiiy va texnik omillarning ta‘sirini o‘rganish; olingan ma‘lumotlar asosida inshootlar avariylarining oldini olish ko‘zda tutilgan.

Qashqadaryo hududidagi yerning meliorativ holatini yaxshilash maqsadida 13815 km uzunlikda kollektor-drenaj tarmoqlari qurilgan, albatta, ushbu hududlarda ta‘mirlash-tiklash ishlarini olib borish maqsadga muvofiq buladi.

Qashqadaryo hududidagi yerlarning meliorativ holatini yaxshilash va tuproqlarning sho‘rini yuvish uchun xo‘jalikdagi va xo‘jaliklararo bo‘lgan kollektor, zovur va drenajlarning chuqurligini 2,5-3,0 m chuqurlikka yetkazib, ularning oqovaligini yaxshi ta‘minlash lozim bo‘libgina qolmay, ma‘lum bir vaqt oralig‘idagi ta‘mirlash-tiklash ishlarini ham talab qiladi. Bu ishlarni kompleks, agrotexnik va meliorativ tadbirlarni qo‘llash bilan amalga oshirish mumkin.

Hududning ma‘lum bir hududlari tekislikda joylashganligi uchun sizot suvlarining chiqib ketishi sekinlashgan, ayrim dalalarda esa ularning oqovaligi talabga muvofiq ta‘minlanmagan, hududlarda kollektor-drenaj tarmoqlaridan foydalanish ko‘rsatkichi ancha past. Shuning uchun, ushbu maydonlar va dalalarda kollektor va zovurlarning hamda drenajlarning oqovaligini ta‘minlash lozim. Buning uchun drenajlarni tozalash, ularning oqovaligi va chuqurligini talab darajasiga olib kelish, agromeliorativ ishlarni bajarish kerak.

Suv sirti relyefi va suvning balandlik darajasini aniqlashda geodezik ishlarning o‘rni nihoyatda yuqori. Suv xajmini aniqlash bilan bog‘liq holda o‘tkaziladigan geodezik ishlarda, asosan, GPS priyomniklar orqali olingan otmetkalar joy ma‘lumotlaridan foydalaniladi.

Gidrotexnik inshootlarni topografik ma‘lumotlar asosida ta‘mirlash, tiklash va tekshirishda qo‘llaniladigan asosiy asboblardan biri GPS priyomniklardir. Hozirgi kunda ko‘plab qo‘llaniladigan GPS priyomniklardan biri- bu I83 markali priyomnik bo‘lib, "CHINV" firmasi tomonidan ishlab chiqarilgan, o‘lchash aniqligi 0,03 mm/1 km teng.

Xulosa qilib shuni ta‘kidlash lozimki, yerlarning meliorativ sharoitlarini yaxshilash, texnika va texnologiyalarini ishlab chiqishda har bir hududning tabiiy va xo‘jalik sharoitlarini, ayniqsa, gidrogeologik, tuproq va meliorativ sharoitlarini chuqur tahlil etish talab etiladi va ushbu ko‘rsatkichlar bo‘yicha har bir inshoot holatini joy tafsilotlari asosida baholash, inshootning belgilangan va xarakterli joydagi otmetka nuqtalari GPS priyomniklar uchun olingan ma‘lumotlar bo‘yicha baholanishi asosida sug‘orish va zax qochirish kollektorlaridagi ish xajmi va vaqt unumdorligiga erishish

bilan asoslash mumkin.

Syomka natijasida hosil qilingan yirik masshtabli topografik planlarda hamda PK oraliq ko‘ndalang va bo‘ylama ma‘lumotlar orqali gidrotexnik inshootlar qurilishlari loyihalanadi, ya‘ni topografik asosda bo‘lajak meliorativ tarmoqlar, gidrotexnik inshootlar, berilgan o‘lchamdagi uchastkalar elementlarining o‘qlari, shakli, uzunligi va o‘zaro joylashishiga qo‘yilgan ma‘lum geometrik talablarga ko‘ra joylashtirilish ishlari samarali va tez fursatlarda koordinata birligida ifodalanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mirziyoyev SH.M. “Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz”-T.: “O‘zbekiston”, 2016.-56 b.
2. Mirziyoyev SH.M. “Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta‘minlash-yurt taraqqiyoti va xalq farovonligi garovi”--T.: “O‘zbekiston”, 2017.-48 b.
3. Mirziyoyev SH.M. “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz”-T.: “O‘zbekiston”, 2017.-488 b.
4. Mirziyoyev SH.M. “Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat‘iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz”-T.: “O‘zbekiston”, 2017.-529 b.

Asosiy adabiyotlar

5. Toshpo‘laytov S.A., Avchiyev Sh.K. “Sferik geodeziya”. Toshkent. 2002.
6. J.Lapasov, A.Inamov «Geodezik va geoinformatik ishlarni takomillashtirish». O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnali. №8.2014. 38-bet.
7. A.Inamov, J.Lapasov «Qishloq xo‘jaligi sohasida qo‘llanilayotgan elektron raqamli kartalarning gaografik axborot ma‘lumotlar bazasini yaratish». V Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. 11-12 2014. 187-bet.